

13. Арменский А.Е. Основы стратегического планирования (целеполагание и критерии оценки) / А.Е. Арменский, С.Э. Кочубей // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2020. – № 15-1. – С. 30-38.

14. Прозоровская Л.В. Комплексная оценка стратегического планирования на предприятиях при развитии инноваций / Л.В. Прозоровская, Е.А. Ефанова // Вестник ТГУ. – 2009. – № 11. – С. 77-88.

15. Полномошнова О.М. Методика оценки системы стратегического планирования наукоёмких предприятий / О.М. Полномошнова, О.Г. Туровец // Организатор производства. – 2019. – № 4. – С. 19-29.

16. Федотова Л.С. Этапы стратегического планирования и методика разработки и оценки стратегических альтернатив торгового предприятия / Л.С. Федотова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2010. – № 4. – С. 77-82.

УДК 338.43

DOI

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Афендикова Е.Ю.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Чмиль Т.А.,

*студентка ОУ «Бакалавр»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрена необходимость повышения уровня финансовой грамотности населения, определены отдельные аспекты взаимосвязи финансовой грамотности индивидов и финансового поведения домохозяйств с учётом современных тенденций. Проанализированы личные финансы населения ДНР, а также определены основные проблемы отсутствия развитой системы в сфере финансовой грамотности Республики. Рассмотрены основные программы по повышению финансовой грамотности населения зарубежных стран.

Ключевые слова: *личные финансы, финансы, финансовая грамотность, доходы, расходы, домохозяйства*

THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON HOUSEHOLD FINANCE

Afendikova E.Yu.,

*PhD in Economic science, Docent, Associate Professor at the
Department of Finance*

*SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

Chmil T.A.,

student of EP "Bachelor"

*SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article discusses the reason for the improving financial literacy of the population. And also certain aspects of the relationship between the financial literacy of individuals and the financial behavior of households were identified, taking into account current trends. The work analyzed the personal finances of the DPR population. Based on this, the main problems of the lack of a developed system in the field of financial literacy of the republic were identified. And the main programs for improving the financial literacy of the population of foreign countries are considered.

Keywords: *personal finance, finance, financial literacy, income, expenses, households*

Постановка задачи. На современном этапе развития государства многих развитых стран пришли к пониманию того, что образованные и уверенные в себе граждане, которые могут взять на себя большую ответственность за личные финансы и занимать активную позицию на рынке финансовых услуг, формируют крепкую основу для успешного развития общества. В то же время процесс демократизации общества требует улучшения условий жизни граждан, как гарантии стабильности и целостности государства. Однако наиболее эффективным способом достижения этой цели является предотвращение бедности, которая определённым образом достигается благодаря финансовым знаниям. В свою очередь, повышение финансового потенциала населения постепенно способствует созданию эффективных и действенных рынков и снижает необходимость государственного вмешательства.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы повышения уровня финансовой грамотности населения и её влияние на поведение домохозяйств давно находятся в поле зрения зарубежных учёных и руководителей правительств развитых стран, поскольку финансово грамотное население способно предупреждать бедность, принимать более эффективные и взвешенные финансовые решения, влияя на стабильное развитие финансовых рынков и стимулируя экономический рост в стране.

Так, только за последние годы исследованиями разносторонних аспектов в этой сфере занимались следующие отечественные и

зарубежные учёные-экономисты: Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. [1], Пучкина Е.С., Сусская А.С. [2], Худько Е. [3] и др.

Актуальность. В последние десятилетия особенно возросла актуальность вопроса о низком уровне финансовой грамотности населения, в связи с обострением проблемы несоизмеримой личной долговой нагрузки, отсутствием сбережений, неспособности населения принимать адекватные и взвешенные решения, способствующие защите собственного благосостояния и т. п. В этот период правительства развитых стран обратили внимание на проблемы, связанные с повышением финансовой грамотности населения.

Целью статьи является определение необходимости повышения уровня финансовой грамотности, проведение анализа финансовой грамотности населения ДНР, а также исследование зарубежного опыта в этой сфере с целью поиска возможных путей её повышения, с учётом мировых разработок.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день крайне важно проанализировать сложившуюся ситуацию в сфере финансового образования и финансовой грамотности населения, чтобы выявить её влияние на финансовое поведение домохозяйств.

Стоит отметить, что преимущества высокого уровня знаний о финансах населения распространяются на различные субъекты, основными из которых являются:

– потребители финансовых услуг и продуктов, которые получают доход от собственных ресурсов, защищены от несчастных случаев; минимизируют риски и чрезмерную задолженность; экономят на платежах; защищают себя от финансовых злоупотреблений и т. д.;

– финансовые учреждения, организации (рост доверия населения к финансовой системе государства увеличивает объём финансовых транзакций, спрос на финансовые продукты, снижает затраты на маркетинг; снижает финансовые риски, финансовые потери, уменьшает количество проблемных транзакций);

– регулятор финансового рынка (Центральный Банк);

– правительство – обеспечивая экономический рост и повышение благосостояния населения;

– работодатели.

Таким образом, основным организатором программы финансовой грамотности должно выступать государство, финансовые институты и коммерческие организации.

Однако среди всех институтов наиболее весома роль государства, поскольку именно оно устанавливает нормы и правила функционирования финансового рынка, защищает вкладчиков, инвесторов, координирует программу финансово-экономической грамотности для обеспечения экономического роста и повышения благосостояния граждан. Основная цель действий государства по повышению уровня финансовой грамотности населения – развитие потенциала населения, повышение уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан, укрепление

стабильности финансовой системы и общей конкурентоспособности экономики, формирование долгосрочного инвестиционного спроса и развитие финансового рынка.

Необходимо отметить, что в мировой практике наиболее распространёнными государственными институтами повышения финансовой и экономической грамотности являются: центральные банки (Бельгия, Чехия, Польша, Венгрия), финансовые регуляторы (США, Эстония, Ирландия, Япония, Великобритания), организации и учреждения по трудоустройству населения (Австрия, Чехия, Франция), Министерство образования и образовательные организации (Словакия), различные специальные фонды (ЮАР) [4].

В то же время проблема финансовой грамотности населения актуальна для коммерческих организаций. Прежде всего, это банковские учреждения, страховые компании, которые совместно с экономически и финансово осведомлённым клиентом расширяют доступ к финансовым ресурсам; получают увеличение спроса на финансовые продукты; снижают стоимость финансовых рисков своей деятельности. Кроме того, финансово грамотный клиент осведомлён о любых изменениях в социально-экономической, политической и социальной среде и поэтому не действует как генератор нестабильности в случае рыночных изменений.

Поэтому в последнее десятилетие во многих экономически развитых и развивающихся странах большое внимание уделяется повышению уровня финансовой грамотности населения. Этот процесс начался в основном в форме отдельных инициатив государственных и частных организаций по оказанию помощи гражданам в управлении своими личными финансами и информировании об определённых финансовых продуктах и услугах. Однако со временем тема финансовой грамотности и образования выросла до уровня национальных программ и стратегий [5].

Вопрос финансовой грамотности является актуальным и для Донецкой Народной Республики. На данном этапе развития финансовый рынок представлен незначительным количеством финансовых институтов, что не даёт возможности населению реализовывать свои потребности в полной мере, по сравнению с зарубежными странами. Так, рассматривая необходимость повышения уровня финансовой грамотности в ДНР, считаем целесообразным проанализировать составляющие финансов населения.

В ДНР структура основных доходов домохозяйств представлена заработной платой, доходами, полученными в результате осуществления предпринимательской деятельности и трансфертами.

Основным источником дохода в Республике является заработная плата, минимальный размер которой был установлен в мае 2015 года и составлял 2 514,00 руб. Важным фактом является то, что размер минимальной заработной платы был ниже размера минимальной пенсии на 27%, которая составляла 3 194 руб.

Средняя заработная плата в ДНР на момент 2019 года составила 11 781,00 руб., что практически в 1,7 раза больше, в сравнении с 2015

годом. Динамика заработной платы на протяжении 7 лет представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика средней заработной платы в ДНР, руб.

Следует отметить, что заработная плата существенно различается в зависимости от отрасли и области. Среди вакансий, рекламируемых на сайте Республиканского центра занятости (РЦЗ), минимальная заработная плата составляет 2 514,00 рублей, максимальная – 28 500,00 рублей. Из 10 497 вакансий, рекламируемых на сайте РЦЗ, только 1027 (9,8%) предлагают заработную плату выше средней.

Основу расходов заработной платы жителей ДНР составляет потребительская корзина, которая регламентируется законодательством ДНР и представляет собой набор продуктов питания, непродовольственных товаров и набором услуг. В Донецке величина потребительской корзины на душу населения за период с 2017 по 2019 год выросла на 11,9%. Такое изменение произошло в связи с инфляцией и снижением покупательской способности, всё это влечёт за собой негативные последствия для экономики Республики и рост социальной напряжённости в обществе.

Обеспечение населения необходимыми минимальными социальными стандартами и гарантиями является важной функцией государства. Так, сотрудники Института экономических исследований предложили усовершенствованную структуру потребительской корзины (табл. 1).

Таблица 1

Структура потребительской корзины на душу населения в г. Донецке по состоянию на 2017-2019 гг. г., в руб./мес.

Период, год	Продовольственные товары	Непродовольственные товары	Услуги	Налоговая составляющая	Потребительская корзина
2017	3 321,35	1 771,03	949,82	202,96	6 245,16
2018	3 259,60	1 923,08	1 216,47	226,80	6 625,95
2019	4 154,59	1 527,50	1 077,25	229,71	6 989,05

Таким образом, с учётом изменений величина потребительской корзины в г. Донецке, рассчитанная по состоянию на 2019 г., на душу населения составит 6 989,05 руб., что на 5,2% больше по сравнению с 2018 г. (6 625,95 руб.), и на 10,6% больше по сравнению с 2017 г. (6 245,16 руб.).

Динамика изменения величины потребительской корзины на душу населения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика величины потребительской корзины населения в г. Донецке, руб.

Изменение в структуре потребительской корзины на душу населения представлено на рис. 3.

Рис. 3. Изменение структуры потребительской корзины в г. Донецке, %

Величина продовольственной корзины в 2018 году меньше по сравнению с 2017 годом и, соответственно, доля затрат на продовольственные товары уменьшилась на 4%. Данное явление произошло в связи с более низкой сезонной ценой на овощи и фрукты. Однако в 2019 году её объем увеличивается на 10% в связи с ростом цен на курицу, свинину, яйца, мучные изделия, овощи и т. д.

Величина непродовольственной корзины в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась незначительно на 0,7%, а в 2019 году уменьшилась на 7% в связи со снижением цен на технику и некоторые лекарственные препараты.

Корзина услуг в 2018 году увеличилась на 3% в связи с повышением стоимости проезда в общественном транспорте, а к 2019 году доля затрат на услуги сократилась на 3%, на фоне снижения стоимости услуг бытового назначения.

Следует отметить, что величина доли налогов на протяжении исследуемых периодов практически не изменялась и сохраняла своё значение в пределах 3% [6].

Таким образом, проведя анализ доходов и расходов населения ДНР, следует отметить, что уровень доходов довольно низкий, что не даёт возможности населению для накоплений, а отсутствие каких-либо коммерческих банков и прочих кредитно-финансовых институтов на территории Республики не позволяет не только увеличивать имеющиеся, пускай и небольшие суммы денежных средств, но и осуществлять крупные покупки за счёт заёмных средств.

В целом низкий уровень финансовой грамотности граждан вызван рядом проблем, таких как: недостаточное количество финансовых услуг; недостаточная осведомлённость о финансовых услугах; незнание прав и обязанностей потребителей финансовых услуг; незнание видов финансовых рисков и управления ими. Кроме выявленных проблем, негативное влияние на финансовую грамотность оказал ряд факторов, который привёл к таким последствиям: низкий уровень доходов, нежелание жить в долг, психологическая неготовность принимать новые финансовые знания.

Итак, можно утверждать, что формирование финансово грамотной личности определяется как процесс, в результате которого полученные финансовые знания обуславливают изменения в финансовом поведении населения, которые позволяют принимать более эффективные и взвешенные финансовые решения.

В общем, программы финансового просвещения по оптимизации собственных финансовых потоков домохозяйств с целью рационализации их потребительского и накопительного поведения должны быть нацелены на то, чтобы научить потребителей делать самостоятельный выбор при покупке финансовых продуктов или услуг, а не имитировать чьё-то поведение или следовать чужим, пусть даже абсолютно правильным советам. Ситуация обостряется ещё и тем, что в современных условиях постоянно расширяется и усложняется спектр товаров и услуг (в том числе финансовых), причём сопровождается этот процесс рекламой (иногда недобросовестной и достаточно навязчивой), что всё больше требует от потребителя специальных знаний и навыков.

Потребителям важно научиться выявлять и оценивать финансовые риски, уметь правильно оценивать характер направленной на них рекламы, нацеленной на провоцирование эмоционального порыва купить тот или иной товар, а также на формирование стиля жизни как рекламного приёма, который используется заказчиками и разработчиками с целью увеличения своих продаж.

Кроме того, граждане должны знать, как защитить свои права потребителя в случае их нарушения. Понятно, что финансово грамотный потребитель выдвигает высокие требования к качеству продуктов, товаров и услуг. Это позволит совершенствовать рынок, будет способствовать усилению борьбы с мошенничеством и нарушениями законодательства в этой сфере финансовых отношений.

Необходимо обратить внимание на то, что современный мировой финансовый рынок интенсивно развивается, для общественности появляются новые продукты, стремительно расширяется как круг продавцов, так и объём их услуг. Поэтому финансовые услуги в современных экономических условиях предоставляют не только банковские учреждения и страховые компании; на рынке становятся популярными финансовые продукты, которых ещё не было 10-15 лет назад.

Сейчас важным элементом действенности финансового рынка любого государства является развитие института независимых финансовых консультантов.

В связи с этим возникает проблема разработки эффективного механизма взаимодействия образовательных учреждений, профессиональных игроков финансового рынка и домашних хозяйств для повышения уровня финансовой грамотности населения. С этой целью необходимо создать следующий механизм привлечения финансовых практиков к образовательному процессу (рис. 4).

Учитывая указанное, основной задачей государства в этой сфере является разработка законодательной и нормативной базы регулирования данного процесса, концепции и программы повышения финансовой грамотности населения, в которых будут обозначены конкретные меры, разработанные подходы и механизмы их регулирования. Несмотря на это, задачей учёных и преподавателей является адаптация теоретических и практических знаний, касающихся сферы финансово-экономических отношений, разработка методик преподавания новых образовательно-информационных продуктов. Учитывая это, информацию о финансовых продуктах граждане могли бы получать через преподавателей, однако в школьных программах и программах подготовки специалистов как по экономическим, так и неэкономическим специальностям отсутствуют интегрированные курсы по личным финансам [3].

Рис. 4. Схема привлечения профессиональных участников к повышению образовательного уровня домохозяйств

Конечно, низкая финансовая грамотность населения не является проблемой исключительно одной страны. По данным социологических исследований, в таких экономически развитых странах, как США, Великобритания, Австралия и др. тоже существуют определённые проблемы с повышением уровня финансовой грамотности граждан, однако там эти вопросы решаются на государственном уровне. Так, в этих странах действуют национальные стратегии и программы повышения финансовой грамотности населения, на реализацию которых выделяются значительные средства из государственного бюджета. Кроме того, в программы финансового просвещения активно привлекаются частные и общественные организации, а вопрос финансовой грамотности включён в обязательные и факультативные образовательные программы (табл. 2).

Итак, существует мировая тенденция к усилению ответственности за личные финансы и принятие финансовых решений домашними хозяйствами. Однако в связи с повышением уровня риска финансовых операций домохозяйств возникает потребность в повышении финансовой осведомлённости потребителей соответствующих товаров и услуг, ведь мировое сообщество осознаёт значение образованности граждан в контексте сохранения финансовой стабильности стран.

Уже более 100 стран мира на государственном уровне решают проблемы повышения уровня финансовой грамотности и финансового образования населения благодаря соответствующим программам и национальным стратегиям.

Это, в частности, Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Эстония, Индонезия, Испания, Израиль, Италия, Казахстан, Канада, Новая Зеландия, ЮАР, Польша, Республика Корея, Россия, Румыния, Словакия, США, Чехия, Япония и другие.

Таблица 2

Информационно-образовательные продукты в рамках государственных программ в зарубежных странах

Программа	Страна	Основные инструменты
Understanding money (понимание денег)	Австралия	- серия игр Get Real (16-18 лет); - программа развития карьеры «Экономическая и финансовая грамотность»
Экономическая и финансовая грамотность	Австрия	- экскурсии в музей денег; - движение «Евроавтобус»
Обеспечение будущего	Голландия	- «пенсионные часа» для студентов вузов
My money week	Канада	- игровые развивающие шоу «Финансовый гений», «Инвестор»
Программа Национального Банка	Польша	- мультимедийные презентации; - электронные учебные курсы; - образовательный пакет для учителей и родителей (учебники, сценарии знаний, CD-R)
Финансы для всех	Франция	- глоссарии, викторины, кроссворды, анаграммы; - книги для детей и родителей; - форум для преподавателей и родителей
Уроки для жизни	США	- для преподавателей указания к планам занятий; - методики для родителей; - ролевые игры и кейсы для детей и взрослых

Кроме того, в США и Великобритании действуют специальные законы о финансово-экономической грамотности и образования населения. Причём в большинстве стран ответственными за разработку и реализацию стратегий по финансовому просвещению являются государственные учреждения (центральные банки), а программы повышения финансовой грамотности реализуют за счёт средств государства и государственных и общественных организаций, а не частного сектора [5].

Работу, направленную на повышение уровня финансовой грамотности населения, в первую очередь должен начать Центральный Банк. Такая программа должна включать: проведение тренингов; издание книжек по финансовой грамотности для детей, а также рассчитанных на широкий круг читателей; проведение интервью с руководителями ЦБ.

Все мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности учащихся школ и студентов должны базироваться на международных принципах ОЭСР финансового образования и осведомлённости, а также учитывать новейшие подходы, которые предусматривают сосредоточение внимания на следующих основных видах финансового образования:

- риски и выгоды использования финансовых продуктов и услуг;
- законные права и юридические обязанности потребителей при использовании финансовых продуктов и услуг [7].

Таким образом, определяя важность финансовой грамотности населения как основы финансово-экономической безопасности,

устойчивого развития национальной, экономической и финансовой системы, рост благосостояния граждан, следует понимать актуальность и значимость формирования эффективной системы финансового просвещения. Однако в процессе её разработки и внедрения следует учесть следующее:

– во-первых, отечественная система образования неспособна обеспечить достаточный уровень финансовой грамотности вследствие отсутствия соответствующих учебных программ, преподавателей, тренеров, методик;

– во-вторых, серьёзной проблемой является отсутствие общей системы координации финансового образования;

– в-третьих, нет системы подготовки носителей финансового образования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Подытоживая вышеизложенное, отметим, что успешность адаптации домохозяйств к изменяющимся условиям рыночной среды зависит от умения выбирать наиболее целесообразную и оптимальную стратегию финансового поведения. Однако необходимо учесть, что для того, чтобы население имело возможность переходить к активным стратегиям финансового поведения, оно должно получать соответствующие доходы, а также обладать определённым набором финансовых знаний об основных тенденциях, которые наблюдаются на финансовом рынке, или хотя бы обладать простейшими азами финансовой грамотности, чтобы иметь возможность самостоятельно анализировать процессы в экономической жизни государства. В нынешних условиях финансовая грамотность населения, будучи важным признаком общества, во многом определяет качество жизни его граждан, обеспечивая им доступ к качественному образованию, работе, услугам.

Дальнейшие разработки в сфере влияния финансовой грамотности на формирование финансов домохозяйств будут направлены на изготовление программ по повышению уровня финансовой грамотности населения с учётом экономических особенностей ДНР.

Список использованных источников

1. Алифанова Е.Н. Влияние финансовой грамотности населения на развитие финансовых институтов и ключевых сегментов финансового рынка / Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова // Terra Economica. – 2012. – № 3. – С. 115-120.

2. Пучкина Е.С. Исследование финансовой грамотности молодёжи: текущее состояние и возможности повышения / Е.С. Пучкина, А.С. Сусская // Финансовые исследования. – 2015. – № 1 (46). – С. 118-127.

3. Худько Е. Текущие оценки и проблемы измерения уровня финансовой грамотности в мировой практике / Е. Худько // Экономическое развитие России. – 2016. – № 8. – С. 22-28.

4. Семеко Г.В. Финансовая грамотность в России: проблемы и пути их решения / Г.В. Семеко // Экономические и социальные проблемы России. – 2019. – № 1. – С. 70-98.

5. Абышева А.В. Вопросы повышения финансовой грамотности населения: отечественный и зарубежный опыт / А.В. Абышева, Е.С. Корчемкина // Вестник евразийской науки. – 2018. – № 2. – С. 29-38.

6. Половян А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 260 с.

7. Коркин Р.И. Финансовая грамотность населения как фактор обеспечения экономической безопасности государства / Р.И. Коркин // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 12. – С. 15-19.

УДК 657.37

DOI

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЁТА И ЕГО СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Бессарабов В.О.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена исследованию исторических аспектов возникновения и развития социально ориентированного учёта. В ходе исследования логически обоснована необходимость трансформации бухгалтерского учёта (в связи с эволюцией социально ориентированного учёта), которая взаимосвязана с преобразованием современных фактов хозяйственной жизни и развитием концепций социальной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: социально ориентированный учёт; социальный учёт; учёт социальной ответственности

TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF SOCIALLY ORIENTED ACCOUNTING AND ITS MODERN INTERPRETATION

Bessarabov V.O.,

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Accounting*